

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MUSTAQIL
FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Ilmiy rahbar: M.E. Ismoilova

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi, doktorant

E.E. Ibragimova

NIU Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası,

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3- guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga mustaqil fikrlashni rivojlanlatirish yo'llari va usullari tahlil qilingan. O'quvchilarning faolligini oshirish, mantiqiy fikrlashini yaxshilash va nutqini rivojlantiradigan interfaol metodlar va o'yin texnologiyalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'quvchilari, mustaqil fikrlash, interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari.

Аннотация: В данной статье представлена информация о самостоятельном чтении для учащихся начальной школы. Были проанализированы способы и методы развития мышления. Проанализированы интерактивные методы и игровые технологии, повышающие активность учащихся, улучшающие логическое мышление и развивающие речь.

Ключевые слова: учащиеся начальной школы самостоятельны мышление, интерактивные методы, игровые технологии.

Annotation: This article provides information on independent reading for elementary school students. Ways and methods of developing thinking were analyzed. Interactive methods and game technologies that increase student activity, improve logical thinking, and develop speech were analyzed.

Key words: elementary school students independent thinking interactive methods game technologies.

Kirish: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun didaktik o'yinlar, interaktiv dars usullari va kitob o'qish jarayonidan foydalanish, shuningdek, ularni savollar berishga, muammolarni hal qilishga undash va fikrlarini erkin ifodalashlariga imkon berish kerak; bu esa o'quvchilarda yuqori darajadagi kognitiv faollikni shakllantiradi va o'quv jarayonini qiziqarli qiladi.

Asosiy usullar va strategiyalar:

1.Savol-javob usullari:

- ❖ Ochiq savollar berish (ha/yo'q javobdan ko'ra, "nima", "qanday", "nega" kabi).
- ❖ O'quvchilarni o'z savollarini o'ylab topishga undash.
- ❖ "Agar... bo'lsa, nima bo'lardi?" kabi gipotetik savollar berish.

2.Didaktik o'yinlar va vaziyatlar:

- ❖ Mantiqiy o'yinlar (tegishli narsani topish, zanjir tuzish).
- ❖ Rolli o'yinlar orqali muammolarni hal qilish.
- ❖ "Kichik tadqiqotchi" kabi loyihalarni tashkil qilish.

3.Kitob o'qish orqali:

- ❖ Kitobdagi qahramonlar harakatlariga baho berishni so'rash.
- ❖ Hikoyaning davomini o'ylab topishga undash.
- ❖ Kitobdagi muammolarni o'z hayotiy tajribasi bilan bog'lash.

4.Fikrlashga undovchi topshiriqlar:

- ❖ Bir nechta yechimi bor masalalar berish.
- ❖ Rasm yoki voqeani tahlil qilib, sabab-oqibatni aniqlash.
- ❖ O'z fikrini asoslab berishni talab qilish.

5.Interaktiv texnologiyalar:

- ❖ Modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish (bunda o'quvchi o'z qadamlarini mustaqil tanlaydi).
- ❖ Kichik guruhlarda ishlash (bir-biridan o'rganish, fikr almashish).

Natijalar:

- O'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishi ortadi.
- Yangi bilimlarni o'zlashtirish tezlashadi.
- Mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Quyida biz o'quvchilarni darsga qiziqtirish va mustaqil fikrlay olishini rivojlantirish maqsadida PIRLS xalqaro baholash dasturiga oid testlarni taqdim etamiz:

PIRLS- bu kichik yoshdagi bolalarning o'qish va matnni tushunish qobiliyatini chuqur o'rganuvchi xalqaro tadqiqotdir.

Ushbu ta'limiy metod 3-sinf o'quvchilarining matnni o'qish savodxonligi, ya'ni matnni tushunishi, tahlil qilishi va mustaqil fikr bildirish qobiliyatini baholaydigan xalqaro tadqiqotdir. O'quvchilarga maxsus matn beriladi, savollar ham turlicha bo'ladi: Mustaqil ravishda javob tanlash (A, B, C), javob yozish, o'quvchilar berilgan matnni o'qiydi, savollarga javob beradi. Test yakunida maxsus tarqatilgan so'rovnomani to'ldiradi. Shu tarzda davom etadi. Ushbu matn 3-sinf: Ona tili " darsligidan olingan.

Davlat ramzlari.

Davlat ramzlari Vatanning mustaqil davlatchilik an'analari bilan bog'liq bo'ladi. Mustaqil bo'lmagan xalqning davlat ramzlari ham bo'lmaydi.

Davlat ramzlari xalqni birlashtiradi, uni yagona maqsad sari safarbar etib, hamjihatlikda yashashga undaydi. Har qanday sharoitda ham o'z yurti manfaatlarini uchun kurashishga davat etadi.

Davlatimiz ramzlariga nimalar kirishini bilasiz-a? Albatta,ularga O'zbekiston Respublikasi Davlat bayrog'i, O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi, O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi kiradi.Mana shu ramzlarni e'zozlash qadr-qimmatini,mamlakatiga va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash demakdir.

Savollar:

1-savol: Davlat ramzlari deganda nimani tushunasiz?

- A) Xalqni birlashtiradi,hamjihatlikda yashashga undaydi
- B) Mustaqil davlatchilik an'analari bilan bog'liq
- C) Yagona maqsad sari intilishga undaydi.

2-savol: Davlat ramzlariga nimalar kiradi?

- A) O'zbekiston Respublikasi Davlat bayrog'i
- B) O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi, O'zbekiston Respublikasi

Davlat madhiyasi

- C) Barcha javoblar to'g'ri.

3-savol:Mustaqil bo'lmagan xalqning davlat ramzlarini belgilang?

- A) Bayroq,gerb
- B) Davlat madhiyasi
- C) Davlat ramzlari bo'lmaydi.

4-savol:Davlat ramzlarini e'zozlash nima degani?

- A) Vatanni sevish
- B) Mamlakatiga va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash
- C) Ota- onani hurmat qilish.

5-savol:Yuqoridagi rasmdan foydalanib bayroqni tasvirlab bering?

- A)Bayroqda bitta oy va 12 ta yulduz tasvirlangan
- B) Ko'k,qizil,oq,yashil ranglar tasvirlangan
- C) Yuqoridagi barcha javoblar to'g'ri.

Bundan kutiladigan natija:

- Matnni chuqurroq tushunish
- Tahlil qilishni o'rganish

- Mustaqil fikrlay olish qobiliyatini rivojlantirish
- Matn bo'yicha xulosa chiqarishni o'rganish
- O'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish.

Xulosa.

Boshlang'ich sinf o'quchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish ta'lim jarayonining eng muhim qismlaridan biridir. Sababi aynan shu bosqichda o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, taqqoslash, xulosa chiqarish kabi ko'nikmalar rivojlanishni boshlaydi. ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish, muammoli vaziyatlar, tezkor savol-javoblar, guruh bilan yoki juftlikda ishlash o'quvchilarning darsda bo'lgan faolligini oshiradi va ularni mustaqil qarorlar qabul qila olishini o'rgatadi.

Shu tartibda olib borilgan har bir dars qiziqarli va samarali bo'ladi. O'quvchilar bilimi ortadi va darsga bo'lgan shijoati yanada ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduraxmonova, N. A. qizi. (2023). BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO

SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 208–211.

Retrieved from

<http://erus.uz/index.php/er/article/view/5507>

2. Abduraxmonova, N. A. qizi. "BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING

IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA". Educational Research in

Universal Sciences, vol. 2, no. 12, Dec. 2023, pp. 208-11,

<http://erus.uz/index.php/er/article/view/5507>.

3. Nigoraxon, A., & Mohlaroy, A. (2024). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR

IJODIY FOALIYATINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 3(1), 83-87.

4. Nigoraxon, Abduraxmonova, and Alijonova Mohlaroy. "BOSHLANG'ICH
TA'LIMDA

O'QUVCHILAR IJODIY FOALIYATINI TASHKIL ETISH
TEXNOLOGIYASI." *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*

3.1 (2024): 83-87.

5. Madinabonu Shuxratjon qizi, & Esonaliyeva Guluzra Komiljonova. (2023).
INSON

QADRI VA BARKAMOL AVLOD SHAKLLANISHIDA
PEDAGOGIKANING O'RNI. QO'QON

UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1(1), 788–789.

<https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.717>

6. Komiljonova, G. N. qizi. (2023). FANLARARO BOG'LANISH
ASOSIDA BOSHLANG'ICH

TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Educational Research in

Universal Sciences, 2(12), 198–201. Retrieved from

<http://erus.uz/index.php/er/article/view/5505>